

Système de Recommandation Hybride pour la Génération de Circuits Touristiques Personnalisés

Inès Hassoumi¹, Basmala Guesmi², et Alia Belkaïd³

¹Unité de recherche LARIA

Université de la Manouba, Tunisie

²Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique

Université de la Manouba

³École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme

Laboratoire de Recherche en Patrimoine, Architecture et Ambiances (LARPAA)

Université de Carthage, Tunisie

Résumé Le tourisme culturel constitue un secteur économique majeur, représentant près de 40% des recettes touristiques mondiales selon l'Organisation Mondiale du Tourisme. La diversité croissante des profils de visiteurs et l'évolution de leurs attentes rendent la personnalisation des expériences de visites culturelles essentielle. Les visiteurs recherchent désormais des parcours de visites adaptés à leurs préférences, à leurs contraintes de temps, à leur budget, et à leur mobilité, ce qui pose un défi pour les systèmes de recommandation traditionnels.

Cet article propose une approche de recommandation de circuits de visites personnalisées (CVP) structurée en deux phases. La première phase consiste à créer des jeux de données touristiques synthétiques mais réalistes, intégrant à la fois les caractéristiques des monuments, ainsi que les préférences et contraintes des utilisateurs. Cette génération repose sur une combinaison d'algorithmes d'optimisation multicritère : utilisation de la méthode TOPSIS pour la sélection des monuments en fonction des préférences, d'un algorithme génétique pour l'optimisation du circuit de visite, et de l'algorithme de Dijkstra pour le calcul des itinéraires les plus efficaces.

La deuxième phase concerne la modélisation et l'évaluation de trois architectures de recommandation avancées : (i) un filtrage basé contenu profond (*Deep Content-Based Filtering*) exploitant les attributs explicites et les similarités profondes entre utilisateurs et items, (ii) un filtrage collaboratif neuronal (*Neural Collaborative Filtering*) capturant les interactions implicites et les motifs complexes de préférence, et (iii) un modèle hybride combinant les deux architectures pour tirer parti à la fois des signaux explicites et implicites.

Les résultats expérimentaux révèlent que le modèle hybride offre la meilleure performance de classement par rapport au NCF pur, tout en conservant une bonne précision prédictive et une robustesse face aux situations de *cold-start*. L'analyse comparative met également en évidence la complémentarité des modèles : le Deep CBF assure la pertinence des recommandations pour les nouveaux items ou utilisateurs, tandis que le NCF présente les meilleures performances dans la détection des interactions latentes lorsque l'historique est riche.

Cette étude propose ainsi un pipeline complet allant de la génération de données réalistes à la recommandation personnalisée de circuits touristiques, démontrant l'intérêt d'une approche hybride intégrant contraintes pratiques et préférences culturelles. Le système final constitue une solution opérationnelle pour le tourisme culturel personnalisé et ouvre des perspectives pour des recommandations adaptatives en temps réel.

Mots-clés : Systèmes de recommandation, Tourisme culturel personnalisé, Optimisation multicritère, Filtrage collaboratif neuronal, Deep Content-Based Filtering, Recommandation hybride de circuits touristiques

1 Introduction

Le tourisme culturel connaît une croissance soutenue depuis deux décennies, générant plus de 570 milliards de dollars annuellement. Cette vitalité économique s’accompagne d’une transformation profonde des attentes des visiteurs, qui recherchent désormais des expériences individualisées plutôt que des visites standardisées [11]. Parallèlement, les destinations culturelles font face à des défis de gestion de flux, de valorisation patrimoniale et de diversification de l’offre. Les systèmes de recommandation touristiques apparaissent comme une réponse technologique pertinente à ces enjeux, en permettant une médiation intelligente entre l’abondance de l’offre culturelle et la singularité des demandes individuelles.

Cependant, les systèmes de recommandation classiques demeurent insuffisamment adaptés au domaine touristique pour trois raisons principales. Premièrement, ils négligent fréquemment les contraintes pratiques des visiteurs — budget limité, durée de la visite, mobilité réduite — qui conditionnent pourtant la faisabilité même des recommandations [14]. Deuxièmement, ils traitent les points d’intérêt comme des items indépendants, ignorant la dimension spatiale et séquentielle qui caractérise chaque circuit touristique [5]. Troisièmement, ils peinent à équilibrer personnalisation et découverte inattendue, conduisant soit à des recommandations trop génériques, soit à des suggestions redondantes [12, 13].

Cet article adresse ces limitations en proposant un pipeline complet de génération de données touristiques ; l’implémentation de trois modèles de recommandation avancés ; une évaluation comparative selon les métriques standard du domaine ; et un module de recommandation final opérationnel pour le tourisme culturel.

2 Travaux connexes

Les systèmes de recommandation ont connu trois générations successives. La première, dominée par le filtrage collaboratif [1], exploite les similarités entre utilisateurs ou items mais souffre

du problème du démarrage à froid et de la dispersion des données. La deuxième génération, fondée sur le filtrage basé contenu [2], utilise les attributs des items pour générer des recommandations, palliant le cold-start au prix d’une diversité réduite. La troisième génération, incarnée par les approches hybrides [3], combine ces paradigmes pour bénéficier de leurs avantages complémentaires.

L’avènement de l’apprentissage profond a marqué une rupture dans le domaine. He et al. [4] ont proposé Neural Collaborative Filtering, qui modélise les interactions utilisateur-item par des réseaux de neurones plutôt que par produit scalaire, capturant ainsi des relations non linéaires complexes.

Dans le secteur touristique spécifiquement, Gavalas et al. [5] ont posé les fondations des systèmes de recommandation mobiles, intégrant la dimension contextuelle. Lim et al. [6] ont introduit la prise en compte des durées de visite dans la personnalisation des parcours. Plus récemment, des travaux ont exploré l’optimisation combinatoire des circuits via les algorithmes évolutionnaires [7] et l’utilisation de transformeurs pour la modélisation séquentielle des visites [8]. Notre approche se distingue par l’intégration systématique, dès la phase de génération des données, des contraintes pratiques (budget, temps, mobilité) avec des modèles de recommandation profonds, et par l’utilisation conjointe d’algorithmes d’optimisation spatiale et de représentations multimodales apprises.

3 Approche proposée

La méthodologie adoptée suit une séquence en deux phases distinctes mais complémentaires : (1) la génération de jeux de données touristiques réalistes intégrant contraintes utilisateurs et caractéristiques des monuments, et (2) la modélisation et l’évaluation comparative de systèmes de recommandation avancés.

3.1. Génération des jeux de données touristiques

3.1.1. Modélisation des profils utilisateurs Chaque utilisateur $u \in \mathcal{U}$ est repré-

senté par un tuple de variables couvrant ses contraintes opérationnelles et ses préférences culturelles :

$$u = (t_b, b_{\max}, d_s, z_p, p, m, \mathcal{F}_p, \mathcal{E}_p)$$

avec t_b le mode de transport (à pied, vélo, voiture, taxi), b_{\max} le budget maximal, d_s la durée souhaitée, z_p la zone préférée (Carthage, Marsa, Mixte), p le profil (résident, étudiant, étranger, enseignant, retraité, enfant), m la mobilité (réduite, normale), \mathcal{F}_p les fonctions architecturales préférées et \mathcal{E}_p les époques historiques préférées.

3.1.2. Caractérisation des monuments

Chaque monument $m \in \mathcal{M}$ est décrit par un vecteur d'attributs hétérogènes :

$$m = (f, e, a, r, d_v, t_r, e_c, pr, lat, lon)$$

incluant fonction architecturale, époque historique, accessibilité, relief, durée de visite, tarif, état de conservation, priorité et coordonnées géographiques.

3.1.3. Génération de circuits personnalisés Le processus de génération des circuits suit une procédure en quatre étapes séquentielles :

1. Sélection multicritère des monuments via TOPSIS selon les préférences utilisateur
2. Filtrage budgétaire : $\sum t_r(m) \leq b_{\max}$
3. Optimisation du parcours par algorithme génétique couplé à Dijkstra
4. Ajustement temporel : $\sum(t_{\text{déplacement}} + d_v) \leq d_s$

Le score d'un circuit c pour un utilisateur u est calculé comme la moyenne des scores TOPSIS des monuments le constituant, pondérée par la similarité cosinus entre profils.

3.2. Systèmes de recommandation profonds

3.2.1. Génération d'embeddings multimodaux

Nous développons trois modules complémentaires pour construire des représentations vectorielles robustes et expressives des entités. Ces embeddings capturent simultanément (i) les attributs explicites, (ii) la structure topologique, et (iii) les dynamiques séquentielles.

— **Auto-encodeur multi-branches.** Ce module traite des données hétérogènes en séparant leur traitement selon leur nature : numérique, catégorielle ou binaire. Chaque modalité est encodée par un sous-réseau dédié produisant un embedding intermédiaire h_k . Une couche de fusion dense combine ces représentations dans un espace latent commun :

$$z_{\text{AE}} = \tanh(W_f \cdot \text{concat}([h_1, \dots, h_K]) + b_f)$$

Cet embedding constitue la base explicite utilisée dans la construction des représentations finales.

— **Réseau de neurones graphique (GNN).** Afin de capturer les relations structurelles entre composants, circuits ou éléments, nous modélisons les données sous forme de graphes. L'information est propagée via un mécanisme de *message passing* pondéré :

$$x_i^{(k+1)} = \sigma \left(\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij} W x_j^{(k)} \right)$$

L'embedding global est obtenu par pooling moyen :

$$z_{\text{GNN}} = \frac{1}{|V|} \sum_{i \in V} x_i^{(K)}$$

Ce module fournit un signal implicite lié aux dépendances structurelles.

— **Transformer séquentiel.** Pour modéliser les comportements ou préférences séquentielles, nous employons un Transformer basé sur l'auto-attention :

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(Q_i K_j^\top / \sqrt{d_k})}{\sum_l \exp(Q_i K_l^\top / \sqrt{d_k})}$$

Ce module capture les dépendances temporelles et contextuelles, produisant un embedding implicite séquentiel noté $z_{\text{Transformer}}$.

Fusion hiérarchique des embeddings. Les trois modules ne sont pas fusionnés uniformément. Au contraire, l'auto-encodeur fournit une base explicite commune, tandis que les signaux implicites issus du Transformer et du GNN sont

injectés de manière spécialisée selon le type d’entité. L’embedding utilisateur combine attributs explicites et dynamique séquentielle :

$$\text{embedding}_{\text{user}} = \text{MLP}(z_{\text{AE}}, z_{\text{Transformer}})$$

L’embedding circuit combine attributs explicites et structure topologique :

$$\text{embedding}_{\text{circuit}} = \text{MLP}(z_{\text{AE}}, z_{\text{GNN}})$$

Ce schéma produit deux représentations hybrides et adaptées à leur rôle respectif, intégrant à la fois des informations explicites (attributs) et implicites (séquences, structure). Elles constituent des entrées optimales pour les architectures de recommandation présentées en section suivante.

3.2.2. Architectures de recommandation

Trois modèles de recommandation sont implémentés et comparés. Ils couvrent trois paradigmes complémentaires : le filtrage basé contenu profond, les modèles neuronaux collaboratifs, et une approche hybride combinant les deux pour exploiter simultanément les interactions et les caractéristiques des items.

— **Deep Content-Based Filtering (Deep CBF)**. Ce modèle apprend des représentations denses à partir des caractéristiques utilisateurs et items (embeddings $\{e_u, e_i\}$). Il combine deux dimensions de similarité :

- une similarité *profonde* s_{deep} issue d’un réseau de neurones apprenant une métrique non linéaire ;
- une similarité *cosinus* s_{cos} offrant un contrôle plus interprétable.

La prédiction finale est une interpolation contrôlée par un hyperparamètre α :

$$\hat{r}_{ui} = \alpha \cdot s_{\text{deep}}(e_u, e_i) + (1 - \alpha) \cdot s_{\text{cos}}(e_u, e_i)$$

Cette architecture est robuste en cas de *cold-start*, car elle se base sur les attributs explicites des items.

— **Neural Collaborative Filtering (NCF)**. Ce modèle repose uniquement sur les interactions utilisateur–item, représentées sous forme d’embeddings (p_u, q_i) . L’architecture retenue est *NeuMF*, qui fusionne :

- la composante **GMF** (Generalized Matrix Factorization), modélisant les interactions multiplicatives ;
- la composante **MLP**, apprenant une fonction d’interaction non linéaire via plusieurs couches entièrement connectées.

La couche finale concatène les deux flux et produit une probabilité de préférence :

$$\hat{y}_{ui} = \sigma(\mathbf{h}^T [\phi_{\text{GMF}}(p_u, q_i) ; \phi_{\text{MLP}}(p_u, q_i)])$$

Le NCF excelle lorsque de nombreuses interactions sont disponibles et capture des motifs de préférence complexes.

— **Modèle hybride**. Le modèle hybride combine les sorties de NCF (basées interactions) et de Deep CBF (basé contenu) au sein d’un réseau final non linéaire. Cette approche permet d’exploiter à la fois :

- les signaux explicites (contenus, attributs) ;
- les signaux implicites (historique de consommation, similarités latentes).

La prédiction prend la forme :

$$\hat{r}_{ui} = f_{\text{final}}(f_{\text{NCF}}(u, i), f_{\text{CBF}}(X_u, X_i))$$

Cette architecture est particulièrement performante pour atténuer les limites de chaque modèle pris isolément, notamment dans les scénarios de données déséquilibrées ou hétérogènes.

4 Expérimentation

4.1. Description des données

Dataset	Taille	Attributs
Utilisateurs	17 791	8
Monuments	83	10
Circuits générés	17 312	10
Interactions	88 955	3

TABLE 1. Statistiques descriptives des jeux de données générés

4.2. Métriques d'évaluation

Quatre métriques complémentaires sont mobilisées : Hit Rate à 10 (HR@10) mesurant la capacité à identifier des items pertinents, Normalized Discounted Cumulative Gain à 10 (NDCG@10) évaluant la qualité du classement, Mean Square Error (MSE) et Root Mean Square Error (RMSE) quantifiant la précision prédictive.

Hit Rate@10 (HR@10). Le Hit Rate mesure la proportion de recommandations contenant au moins un item pertinent :

$$HR@10 = \frac{1}{|U|} \sum_{u \in U} \mathbb{I}(\exists i \in R_u^{(10)} \cap T_u)$$

où $R_u^{(10)}$ est la liste des 10 items recommandés à l'utilisateur u , T_u l'ensemble des items pertinents, et \mathbb{I} l'indicatrice.

Normalized Discounted Cumulative Gain@10 (NDCG@10). Le NDCG évalue la qualité du classement en pondérant davantage les bonnes recommandations en tête de liste :

$$DCG@10 = \sum_{k=1}^{10} \frac{rel_k}{\log_2(k+1)}$$

$$NDCG@10 = \frac{DCG@10}{IDCG@10}$$

où rel_k est la pertinence de l'item recommandé à la position k , et $IDCG@10$ est le DCG optimal.

Mean Square Error (MSE).

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{(u,i)} (r_{u,i} - \hat{r}_{u,i})^2$$

où $r_{u,i}$ est la note réelle et $\hat{r}_{u,i}$ la note prédite.

Root Mean Square Error (RMSE).

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{(u,i)} (r_{u,i} - \hat{r}_{u,i})^2}$$

Ces métriques permettent d'évaluer à la fois la qualité des classements produits et la précision des prédictions numériques.

5 Résultats

5.1. Performance comparative des modèles

Modèle	HR@10	NDCG@10	MSE	RMSE
Deep CBF ($\alpha = 0.00$)	0,0359	0,1002	0,0451	0,2124
Deep CBF ($\alpha = 0.50$)	0,0765	0,1498	0,0438	0,2093
Deep CBF ($\alpha = 1.00$)	0,2534	0,3314	0,0442	0,2103
NCF	0,7466	0,3798	0,0160	0,1251
Hybride	0,6446	0,6448	0,0391	0,1978

TABLE 2. Performance comparative des architectures de recommandation

L'analyse des résultats révèle une complémentarité fonctionnelle marquée entre les architectures. Le NCF excelle dans la détection d'items pertinents (HR@10 = 0,7466) avec une erreur de prédiction minimale (RMSE = 0,1251). Le Deep CBF, dans sa configuration optimale ($\alpha = 1.00$), atteint des performances intermédiaires. Le modèle hybride produit le meilleur classement des recommandations (NDCG@10 = 0,6448), soit une amélioration relative de 69,7% par rapport au NCF pur.

5.2. Analyse de robustesse en situation de cold-start

Scénario	NCF	Deep CBF	Hybride
Cold-start utilisateur	0,3812	0,3108	0,5210
Cold-start item	0,1124	0,1987	0,1798

TABLE 3. Performance NDCG@10 en conditions de démarrage à froid

Le modèle hybride démontre une robustesse supérieure au cold-start utilisateur (+36,7% vs

NCF), grâce à l’exploitation des caractéristiques sémantiques des monuments via le Deep CBF. Pour le cold-start item, le Deep CBF pur obtient les meilleures performances (+76,7% vs NCF), confirmant l’importance des attributs intrinsèques pour la recommandation de nouveaux items.

6 Discussion

La supériorité du modèle hybride en termes de classement (NDCG@10) s’explique par sa capacité à conjuguer deux signaux complémentaires. Le NCF capture efficacement les relations latentes entre utilisateurs à partir de l’historique d’interactions, produisant un rappel élevé mais un classement perfectible. Le Deep CBF, bien que moins performant globalement, génère des représentations sémantiquement structurées qui améliorent l’ordonnement lorsque fusionnées avec les signaux collaboratifs. Cette complémentarité est particulièrement saillante pour les utilisateurs à historique limité, où le système hybride maintient une qualité de classement acceptable là où le NCF s’effondre.

Sur le plan pratique, ces résultats suggèrent trois orientations pour les opérateurs touristiques. Premièrement, l’investissement dans la caractérisation fine des points d’intérêt (attributs architecturaux, historiques, pratiques) constitue un levier d’amélioration des recommandations comparable à l’accumulation de données d’interaction. Deuxièmement, l’intégration explicite des contraintes utilisateur dès la phase de génération des circuits évite les recommandations irréalisables, source majeure de frustration. Troisièmement, la stratégie de recommandation adaptative — modèle complet pour utilisateurs historisés, approche content-based pour nouveaux inscrits — offre un compromis opérationnel viable entre personnalisation et couverture.

Les limites de cette étude incluent le caractère synthétique des données générées, qui ne reproduit qu’imparfaitement la complexité

des comportements touristiques réels, et l’absence d’évaluation utilisateur in situ. Des travaux ultérieurs devraient valider ces résultats sur données réelles et intégrer des dimensions contextuelles dynamiques (affluence, conditions météorologiques, événements temporaires) pour des recommandations adaptatives en temps réel. Le développement de mécanismes d’explicabilité des recommandations — justifiant pourquoi tel circuit est suggéré à tel utilisateur — constituerait également une avancée significative pour l’acceptabilité et la confiance dans ces systèmes.

7 Conclusion

Cet article a présenté une approche sur la génération et la recommandation de circuits de visites personnalisés, articulée en deux phases interdépendantes. La première phase, fondée sur une combinaison originale de TOPSIS, d’algorithme génétique et de Dijkstra, a permis de générer des jeux de données touristiques synthétiques mais réalistes intégrant à la fois les préférences culturelles et les contraintes pratiques des visiteurs. La seconde phase a consisté en une implémentation et comparaison de trois architectures de recommandation profondes — Deep CBF, NCF et hybride — selon quatre métriques standards. Les résultats expérimentaux ont démontré la complémentarité fonctionnelle des approches : le NCF était performant en capacité de découverte d’items (HR@10 = 0,7466) tandis que le modèle hybride a produit un classement significativement supérieur (NDCG@10 = 0,6448, +69,7% vs NCF). L’analyse de robustesse a confirmé l’intérêt stratégique du Deep CBF pour les situations de démarrage à froid, avec des gains respectifs de 36,7% (utilisateur) et 76,7% (item) par rapport au NCF pur. Cette recherche contribue à l’avancement des systèmes de recommandation touristiques intelligents. Elle prend en compte les dimensions culturelles, pratiques et spatiales qui caractérisent l’expérience touristique personnalisée.

Références

1. Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009). Matrix factorization techniques for recommender systems. *Computer*, 42(8), 30-37.
2. Lops, P., De Gemmis, M., & Semeraro, G. (2011). Content-based recommender systems : State of the art and trends. In *Recommender systems handbook* (pp. 73-105). Springer.
3. Burke, R. (2007). Hybrid web recommender systems. In *The adaptive web* (pp. 377-408). Springer.
4. He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., Hu, X., & Chua, T. S. (2017). Neural collaborative filtering. In *Proceedings of the 26th international conference on world wide web* (pp. 173-182).
5. Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Mastakas, K., & Pantziou, G. (2014). Mobile recommender systems in tourism. *Journal of network and computer applications*, 39, 319-333.
6. Lim, K. H., Chan, J., Leckie, C., & Karunasekera, S. (2015). Personalized tour recommendation based on user interests and points of interest visit durations. In *IJCAI* (pp. 1778-1784).
7. Abbaspour, R. A., & Samadzadegan, F. (2021). Time-dependent personal tour planning and scheduling in metaverse. *ISPRS Annals of Photogrammetry*, 8, 15-22.
8. Sun, Y., & Zhang, Y. (2022). Transformer-based sequential recommendation for tourism attractions. *Expert Systems with Applications*, 201, 117-129.
9. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2021). Recommender systems : Techniques, applications, and challenges. In *Recommender systems handbook* (pp. 1-35). Springer US.
10. Zanker, M., & Jessenitschnig, M. (2020). Context-aware tourism recommender systems : A comprehensive survey. *ACM Transactions on Intelligent Systems*, 11(4), 1-38.
11. Belkaïd A., Hassoumi I., and Zghab R. (2020). Un générateur intelligent de circuits personnalisés pour une meilleure visite du patrimoine. In *Proceedings of Digital Tools & Uses Congress (DTUC '20) : AI & Big Data 2020*. Virtual Event Tunisia. October 15 - 17, 2020. ISBN : 78-1-4053-7753-9
12. Burke, R. (2002). Hybrid recommender systems : Survey and experiments. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 12(4), 331-370.
13. Felfernig, A., Gordea, S., Jannach, D., & Teppan, E. (2007). A short survey of recommendation technologies in travel and tourism. *ÖGAI Journal*, 26(3), 17-22.
14. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Eds.). (2015). *Recommender Systems Handbook* (2nd ed.). Springer.